

КАЛИФОРНИЯ ҚАЛҚОНДОРИГА ҚАРШИ КИМӨВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Пўлатов.О.А.

катта ўқитувчи,

Джулиев Ф.Р.

магистр.

Самарқанд Агроинновациялар ва тадқиқотлар институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049490>

Аннотация. Мақолада Самарқанд Агроинновациялар ва тадқиқотлар институтининг тажриба майдонида ўстириб парваришланаётган олма мевали боғидаги олма дарахтида зарар келтираётган калифорния қалқондори ва уларга қарши кимёвий препаратларни қўллаш бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В статье представлены сведения о применении химических препаратов против щитовок калифорнийских, вызывающих повреждение яблонь в яблоневоом саду, выращиваемом и ухаживаемом на опытной территории Самаркандского института агроинноваций и исследований.

Annotation. The article presents information on the use of chemicals against Californian scale insects, which cause damage to apple trees in an apple orchard grown and cared for on the experimental territory of the Samarkand Institute of Agroinnovation and Research.

Калит сўзлар. Олма боғи, зараркунандалар, биоэкология, калифорния қалқондори, қарши кураш, препарат, самарадорлик.

Ключевые слова. Яблоневоый сад, вредитель, биоэкология, калифорнийские щитовки, борьба, подготовка, эффективность.

Key words. Apple orchard, pest, bioecology, California scale insects, control, preparation, effectiveness.

Кириш. Сўнгги йилларда олма боғларини кўпайтириш ҳамда юқори ва сифатли мевалар етиштириш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Олма боғларини парваришлашда зарарли организмлар(касаллик кўзғатувчилар, зараркунандалар ва бегона ўтлар)дан ҳимоя қилиш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда 1964 йилга қадар мева ва манзарали дарахтларнинг жиддий зараркунандаси бўлмиш калифорния қалқондори мутлақо учрамас эди. Бироқ, бу қалқондор 1964 йили Тошкентда илк бор топилган[1,3]. Калифорния қалқондори Тошкентда аниқлангандан сўнг унга қарши кескин кураш чоралари қўлланилди ва карантин хизмати ходимлари бу ҳашаротларнинг бошқа вилоятларга ўтиб қолмаслигига

ҳаракат қилишди. Бироқ қилинган барча тадбирлар, ҳаракатлар зоя кетиб қалқондор Ўзбекистоннинг бошқа вилоятларига ҳам тарқаб кетди. Ҳозирда ҳашарот барча вилоятларда тарқалмоқда. Калифорния қалқондори ўсимликларга зарар етказиш жиҳатдан олма қуртидан кейин иккинчи ўринда туради[1,6].

Тадқиқот усули ва жойи. Ўзбекистон республикасида Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар асосида Самарқанд Агроинновациялар ва тадқиқотлар институтининг тажриба майдонида ўстириб парваришланаётган олма мевали боғидаги олма дарахтида зарар келтираётган калифорния қалқондорига қарши кимёвий препаратларни қўллаш ва уларни биологик самарадорлигини аниқлаш бўйича кузатувлар олиб борилди.

Биринчи ёш личинкалари қалқон остида қишлаб чиқади. Ўзбекистон шароитида калифорния қалқондори мавсумда 4-5 та бўғин бериши кузатилган.

Калифорния қалқондори асосан кўчатлар ёрдамида тарқалади. Бу ҳашарот олма, нок, олхўри ва меваларга, буталарга ҳамда манзарали ўсимликларга зарар етказади. Бу зараркунанда кучли зарарлаганда дарахтлар пўстлоғи ёрилиб кетади, шохларини ва ҳатто бутун дарахтларни қуритиб қўйиши мумкин. Калифорния қалқондори мевали дарахтларнинг барги, шохи, новдаси, пўстлоғи ҳамда меваларни зарарлайди. Қалқондор зарарлаган меваларда қизил доғлар пайдо бўлади.

Қалқондорларга қарши курашда зараркунандаларнинг иқтисодий хавфи сонидан келиб чиққан ҳолда кимёвий кураш чораларини ўтказиш лозим. Ҳашаротларга қарши кимёвий кураш чораларини ўтказишда зараркунанданинг яшаш тарзи, унинг тузилиши, биологияси, экологияси, ҳаётчанлиги, ташқи муҳитга мослашиши, бир мавсумда кўплаб авлод бериши кимёвий курашнинг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омиллар ҳисобланади. Айрим вақтларда меъда ичак орқали кириб зараркунандаларга таъсир кўрсатадиган препаратлар сўриб озиқланувчи зараркунандаларга таъсир кўрсатмайди, аксинча системали препаратлар сўриб озиқланувчи зараркунандаларга ҳам таъсир кўрсатади. Шу билан бирга қалқондорларга бу препаратлар, яъни контакт таъсир кўрсатади. Шу сабабли қалқондорга қарши айрим инсектицид тавсия этилган[5,8].

Тадқиқот натижаси. Биз бу тажрибамизда қалқондорга қарши кимёвий препаратларнинг таъсирини ўргандик ва таҳлил қилдик (жадвал).

Жадвалдан маълумки, Конфидор 20% эм.к 0,2 л/га қўлланилган вариантда ҳисоб кунларининг 3-кунига келиб биологик самарадорлик 24,4% ни, 7-кунида 40,6% ни, 14-кунида эса 56,9% ни ташкил этди. Конфидор 20% эм.к 0,5 л/га қўлланилган вариантда эса ҳисоб кунларининг 3-кунига келиб биологик самарадорлик 44,0% ни, 7-кунида 61,0% ни, 14-кунда эса 72,0% ни ташкил этди. Конфидор 20% эм.к 0,7 л/га қўлланилган вариантда эса ҳисоб кунларининг 3-кунига келиб биологик самарадорлик 59,6% ни, 7-кунида 65,1% ни, 14-кунида эса энг юқори самарадорлик 89,9% ни ташкил этди. Фуфанон , 57% эм.к (андоза) вариантда 1,0 л/га қўлланилганда мос равишда 3-кун биологик самарадорлик 33,8% ни, 7-кунида 48,0% ни, 14-кунда эса 62,3% ни ташкил этди. Кўриниб турибдики барча вариантларга нисбатан Конфидор 20% эм.к. 0,7 л/га сарф меъёрида қўлланилганда биологик самарадорлик энг юқори яъни 89,9% ни ташкил этди.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда тажриба натижасида олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, Конфидор препаратини 0,7 л/га миқдорида қўлланилганда энг юқори биологик самарадорликка эришиш мумкин экан.

жадвал

Калифорния қалқондорига қарши кимёвий препаратларнинг таъсири

т/р	Препаратларни номи	Сарф меъёри кг/га ёки л/га	Битта новдадаги қалқондорлар сони, дона	Ишлов берилгандан кейин қолган қалқондорлар сони, дона			Биологик самарадорлик (%)		
				3 кун	7 кун	14 кун	3 кун	7 кун	14 кун
1.	Назарот	Ишлов берилмаган	7,3	7,2	6,9	6,7	-	-	-
2.	Конфидор 20% эм.к	0,2	8,6	6,5	5,1	3,7	24,4	40,6	56,9

3.	Конфидор 20% эм.к	0,5	10,0	5,6	3,9	2,8	44,0	61,0	72,0
4.	Конфидор 20% эм.к	0,7	8,9	3,6	3,1	0,9	59,6	65,1	89,9
5.	Фуфанон , 57% эм.к (андоза)	1,0	7,7	5,1	4,0	2,9	33,8	48,0	62,3

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аҳмедов М., Зокиров И., Ўрмонова Д., Тошматова Ш. Шираларда (Homoptera, Aphidinea) “паразит-хўжайин” муносабатларининг шаклланиш хусусиятлари. // Биологик хилма-хилликни сақлаш муаммолари: Илмий конференция маърузалари тўплами. – Тошкент, – 2006. 10 май., - Б.33-35.
2. Арипов А.У., Арипов А.А. Уруғли интесив мева боғлари. – Тошкент. “Sharq” 2013. – Б 206-210.
3. Балыкина Е.Б. и др. Против вредителей яблони. // Ж. Защита и карантин растений. Москва, – 2003. – № 11. – С. 31.
4. Витион П.Г., Кокцинеллиды в сливовых садах центральной зоны Республики Молдова. 7-я Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений-основа стабилизации современных тенденций прозводства и приминении биологических и экологических малоопасных средств защиты растений агроэкосистем» НИЗР Краснодар, 25-27 сентября 2012. – С.73-75.
5. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. (Ш.Т.Хўжаев таҳрири остида). – Тошкент, 2004. - 103 б.
6. Нурматов Ш., Мирзажонов Қ, Авлиёкулов А ва б. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. – Тошкент: ЎзПТИ, 2007.- 147 б.
7. Рахмонов О.Н. Биологическая эффективность пестицидов против туранской ложнощитовки и фиолетовой щитовки. // Ўсимликларни зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилишнинг истиқболлари. – Тошкент, 2001. – Б. 31-33.
8. Abbot W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide. // J. Econ. Entomol. 1925. – N 3. – Vol. 18, – P. 265-267.

9. Nadsen H.F., Nadsen B.J. Populations of beneficial and pest arthropods in an organic and a pesticide treated apple orchard in British Columbia. // Canad. Entomol. 1982. - V.114. – № 11. – P. 1083-1088.
10. Шониёзов Бобур, Ортиқов Тулқин; „Внесение удобрений и формирование урожая амаранта, Актуальные проблемы современной науки, 2, 2, 35-39, 2022, Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета ...
11. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; „INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)", Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,,1671-5497,2022,
12. Sultanbekova, R; Ortiqov, TQ; Shoniyozov, BK; „Azotli o'g'itlar me'yorlarining tuproqdagi mineral azot miqdoriga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil", Academic research in educational sciences (ARES), 3,, 665-668,,
13. Ортиқов Т.К, Б.К.Шониёзов; „РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА", Journal of Agriculture & Horticulture, 4, 9, 14-17, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>
14. То'лқин Қо'чқорович Ортиқов, Бобур Калдарбойевич Шониёзов, Рахшана Равшановна Султанбекова; „MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.", "O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya
15. То'лқин Қо'чқорович Ортиқов, Бобур Калдарбойевич Шониёзов, Рахшана Равшановна Султанбекова; „MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.", "O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya
16. То'лқин Қо'чқорович Ортиқов, Бобур Калдарбойевич Шониёзов, Рахшана Равшановна Султанбекова; „AZOTLI O'G'ITLAR ME'YORLARINI AMARANT O'SISHI VA RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI, O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya, 1, 1, 1137-1143, 2023,

17. Baxtiyor Sarvinoz Ibodulloyeva, Rustam Islom o'g'li Qo'chqorov, Bobur Kalandarboyevich Shoniyozov; „SOYA O'SISH RIVOJLANISH VA HOSILDORLIGIGA MIKROELEMENTLARNING TA'SIRI,O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya,1,1,1102-1108,2023,
18. Toshtemirova, Sarvinoz; Ismoilova, Muxlisa; Ko'chgarov, Islam; Turdiyev, Umarjon; Ibodlloyeva, Sarvinoz; Shoniyozov, Bobur; „PROSPECTS OF CULTIVATION AND PROCESSING OF KOVUL UNIQUE PLANT,Академические исследования в современной науке,2,8,224-227,2023,
19. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; „INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)",Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,,1671-5497,2022,
20. Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich, Turdiyev Umarjon Uchqun son, Ko'chgarov Islam Rustam son, Toshtemirova Sarvinoz Jorabek daughter, Ismoilova Muxlisa Murtoza daughter; „PROSPECTS OF ORGANIC FERTILIZER PREPARATION FROM URBAN WASTE,EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support
21. Ismoilova Muxlisa Murtoza daughter,Ko'chgarov Islam Rustam son, Toshtemirova Sarvinoz Jorabek daughter, Turdiyev Umarjon Uchqun son, Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich; „TECHNOLOGY OF PLANT PROTECTION FROM LOW TEMPERATURE,ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online
22. Ibodullyeva is the daughter of Sarvinoz Bakhtiyar, Kochgarov is the son of Islam Rustam, Shaniozov Bobur Kalandarboyevich; „INFLUENCE OF MICRO ELEMENTS ON GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF SAY",European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE) Available Online at: <https://www.scholarzest.com>,1,4,27-29,2023,<https://www.scholarzest.com>
23. Махсудова М.И., Машрабов М.И., Хайитов М.А. Влияние антропогенных факторов на уровень фосфатов почвы. Наука и современность – 2011. XII Международной научно-практической конференции. Сборник материалов. Часть 1. Новосибирск, 23 август 2011 г. Новосибирск 2011. -С. 240-244.
24. Xayitov M.A., Mashrabov M.I., Mustafoeva O.S. Possibilities of growing high quality vegetables from vegetable crops in the conditions of typical gray soils of

Zarafshan valley. Novateur Publication India's International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology [IJIERT] ISSN: 2394-3696, Website: www.ijiert.org, 2020. -P. 210-218.

